

OLIMA AYOLLAR VA ULARNING FAOLIYATIDA KOLLABORATSIYANING AHAMIYATI

Tojibayeva Nazokatxon Kobiljonovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664412>

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g'oyalari qo'llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda xotin-qizlarning yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko'plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda.

Jahon hamjamiyati xotin-qizlarni ilm-fanga jalb etish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu haqda so'z borganda, avvalambor, hayotning barcha jabhalarida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning jamiyat va davlat hayotidagi rolini kuchaytirish ayni vaqtda Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilanganini ta'kidlash lozim.

Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi faoliyati tashkil etildi. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Ayni chog'da, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish borasida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini yanada kuchaytirishga alohida urg'u berilmoqda.

Eng asosiysi, keyingi davrda “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”gi qonun qabul qilindi, oliy o'quv yurti tahsilidan keyingi ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan huquqiy-tashkiliy choralar ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalari qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etildi.

Milliy qonunchilikda Innovatsion rivojlanish vazirligi, Fanlar akademiyasi, oliy ta'lim tizimi muassasalari, shuningdek bo'ysunuvda ilmiy tashkilotlar bo'lgan vazirlik, idoralar hamda tashkilotlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolar, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi vakolatlari aniq belgilab qo'yildi.

Ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi shu kabi hal qiluvchi islohotlar, yanada aniq qilib aytganda, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish borasida erishilgan amaliy samaralar mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlashda, xususan, xotin-qizlarni ilm-fan sohasiga yanada keng jalb etishda ulkan omil bo'lmoqda.

Natijada bugungi kunda Fanlar akademiyasi tizimida ishlayotgan 4 ming 760 nafar xizmatchining 40 foizini, ya'ni 1 ming 905 nafarini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Yurtimizda ilmiy izlanishlar bilan mashg'ul 2 ming 146 nafar tadqiqotchidan 695 nafari ham ayollardir.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston xotin-qizlarining 7 nafari – akademik, 271 nafari – fan doktori (DSc), 1 ming 411 nafari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi sohibalari hisoblanadi.

O'zbek olimlari kimyo, biotexnologiya, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda ayniqsa faol izlanmoqdalar. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy va gumanitar sohalar rivojida xotin-qizlarimizning ishtiroki salmoqli o'rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: “Qizlar hammadan ko'ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya

darajasi ayolga bo'lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko'lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

Shu o'rinda olim ayollarning rivojida kolloboratsiyaning (hamkorlikning) ahamiyatli jihatlari haqida to'htalsak:

Hamkorlik bir nechta sabablarga ko'ra ayollarning rivojida ahamiyatga ega:

1. Qo'llab-quvvatlash va Solidarlik: Hamkorlik ayollar o'rtasida qo'llab-quvvatlash va solidarlik hissiyatini o'stiradi. Birgalikda ishlash orqali, ayollar bir-biriga rag'batlantirish, tushuncha va empatiya ko'rsatishadi, xususan, birgalikda uchrashgan muammolar yoki tajribalarda.

2. Professional O'sish: Ish joyida, hamkorlik ayollar qo'llab-quvvatlash va solidarlik hissiyatini o'stiradi. Birgalikda ishlash orqali, ayollar bir-birining kuchlaridan, ko'nikmalaridan va tajribalaridan foydalanib, umumiy maqsadlarni erishishlari mumkin. Hamkorlik kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga olib kelishi mumkin, masalan, ko'nikma rivojlanishi, tarmoq ishlari va mentorlik.

3. Quvvatlanish: Boshqa ayollar bilan hamkorlik insonlarga o'zlarining ovozlari eshitish va takdir qilinishlari uchun platforma taqdim etib, ularni quvvatlay oladi. Hamkorlik orqali, ayollar o'zlarining huquqlari, qiziqtirishlari va ehtiyojlari uchun jamoaviy ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin.

4. Zarur Bilim almashish: Hamkorlik ayollar o'rtasida bilim va ideyalar almashishni muhim ahamiyatga ega. Ular bir-birlarining perspektivalari va tajribalaridan o'rganishlari mumkin. Bu kompleks muammolarga yangiliklar jamoaviy yechimlarga olib kelishi va umumiy qabul qilish jarayonlarini yaxshilashga olib kelishi mumkin.

5. Jamoaviy Yaratish: Hamkorlik ayollar o'rtasida umumiy qiziqtirishlari, maqsadlari yoki shaxsiylarini baham ko'rib chiqish uchun kuchli va qo'llab-quvvatlashuvchi jamoalarni yaratishga yordam beradi. Ular bu jamoalar aloqalar, tegish, va o'zaro kuchlanish uchun imkoniyatlar yaratadi.

6. Jamiyat O'zgartirish: Ayollar o'rtasida hamkorlik aloqador mas'uliyatlarga ega bo'lib, jins tengsizligi, diskriminatsiya va adolatsizlik kabi tizimli muammolarni hal qilish orqali musbat ijtimoiy o'zgarishlar olib kelishi mumkin. Birgalikda ishlash orqali, ayollar o'zlarining ovozlari kuchaytirib, ma'noiy ijtimoiy o'zgarishlar uchun ijodiy holatlar.

Kolloboratsiya nafaqat umumiy manfaatga erishish uchun ikki yoki undan ko'pro'k kishining sherikchiligi hisobklanadi. Ayollarni o'zaro hamkorligini rivojlantirish va olim ayollarning safini kengaytirish jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlik(Kolloboratsiya) ayollar hayotida qo'llab-quvvatlash, quvvatlash, kasbiy o'sish, bilim almashish, jamoaviy yaratish va ijtimoiy o'zgarishlarni ta'minlash orqali muhim rol o'ynaydi. Birgalikda ishlash orqali, ayollar bariyerlarni o'tqazish, umumiy maqsadlarni erishish va inkluziv va adolatli dunyo yaratishadi.

"Ilm bilan shug'ullanish, ilmiy yangilik yaratish igna bilan quduq qazish bilan barobar. O'zim ham shu sohadan bo'lganim uchun bu ish naqadar mashaqqatli va murakkab ekanini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun men shaxsan o'zimning oila tashvishlari va ishlari bilan shug'ullanayotgan olim ayollar deb hisoblayman. Farzandlarni ilmiy izlanishlar, amaliy yutuq va natijalarga erishish, chinakam matonat va jasorat sohiblari etib tarbiyalash bilan birga ularni yuksak qadrlayman, – dedi Prezidentimiz.

Shu o'rinda, chuqur ma'naviy barkamollik bilim joyda taraqqiy etadi. Shunday, milliy o'zlikni anglash va ma'naviy poklanishdan tarkib egasiy, tabiiy yarayon avvalo ona – ayoldan boshlanadi. Ayol ma'naviyati butun millat ma'naviyatining tub ildi zidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2023 yildagi PF-208-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2022 yildagi PF-87-son
3. Матназарова М.Б. Условия эффективности интернационализации содержания высшего образования. // Образование и инновационные исследования, 2023, №9. - С. 192-194.
4. Reason, M., & Herne, S. (2016). A New Vocabulary for Collaborative Inquiry. University of Toronto Press.
5. Davis, K., & Merchant, G. (Eds.). (2019). Aesthetic Practices and Politics in Media, Music, and Art: Performing Migration. Palgrave Macmillan.
6. Бегимкулов У.Ш., Каримхожаев А.А., Имамов Э.З. Образование взрослых в Узбекистане. // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. Т. 5. – 2007. - С. 36-41.
7. info@in-academy.uz
8. Inson huquqlari bo'yicha milliy markazi.11.02.2022 nashri.